

Le invitamos que proporcione, opcionalmente, una dirección de correo electrónico para poder contactarle.

20 respuestas

Sección I: Cargos Docentes

¿Cuenta con título universitario en Archivología?

21 respuestas

Señale el grado académico alcanzado durante el desempeño de los cargos docentes en la Escuela de Archivología.

21 respuestas

¿Cuál es su condición actual en la carrera de Archivología (FFyH-UNC)

21 respuestas

¿Cuántos años se ha dedicado a la docencia universitaria en general?

21 respuestas

¿Cuántos años se ha desempeñado como docente en la Escuela de Archivología?

21 respuestas

Señale los cargos que desempeñó en cátedras de la Escuela de Archivología, a lo largo de su trayectoria docente.

21 respuestas

Indique la máxima dedicación que alcanzó en su trayectoria docente en la Escuela de Archivología.

21 respuestas

Sección II: Valoración general del plan de estudios 2000

En una escala del 1 al 5, ¿cómo calificaría la pertinencia del Plan 2000 en relación a las necesidades actuales del campo de la Archivología? (1 = Muy insatisfactorio, 5 = Muy satisfactorio)

21 respuestas

¿Considera que el Plan 2000 ha logrado formar profesionales competentes para los desafíos que caracterizan a la Archivología en la actualidad?

21 respuestas

¿Qué aspectos del Plan 2000 considera son sus fortalezas en tanto diseño curricular? (Marque todas las que apliquen)

21 respuestas

¿Qué temas y/o competencias considera que deberían incluirse en el plan de estudios para fortalecer la formación de futuros/as profesionales?

21 respuestas

¿En qué áreas considera que es más urgente la formación en archivística digital? (Seleccione las opciones que apliquen)

21 respuestas

Sección III: Contenidos y enfoques curriculares

¿Considera que los contenidos del Plan 2000 están actualizados en relación a las tendencias y tecnologías actuales en el campo de la Archivología?

21 respuestas

¿Considera que la carga horaria y la distribución de las materias en la carrera es adecuada?

21 respuestas

Teniendo en cuenta su experiencia en los espacios de cátedra que integró/a en su trayecto como docente de la Escuela, ¿cómo evaluaría la articulación que permite el Plan 2000 entre teoría y práctica?

21 respuestas

- Adecuada.
- Demasiada teoría, escasa práctica.
- Demasiada práctica, escasa teoría.
- Poco tiempo de dictado para desarrollar tanto teoría como práctica.
- Creo que el problema no es la proporción sino la profundidad de am...
- No puedo responder con seguridad
- Hay diferencias tre estudiantes que trabajan en archivos y quienes nolo h...

¿Considera que el Plan 2000 aborda de manera adecuada las competencias transversales (por ejemplo, habilidades digitales, trabajo en equipo, comunicación)?

21 respuestas

- Sí.
- No.
- En parte.
- Falta una actualización urgente del plan ante la transformación de la materialidad digital de los documentos

Actualmente, la carrera tiene un esquema estructurado con un plan de materias obligatorias. ¿Considera que sería beneficioso que la carrera te...rofesional que cada estudiante desee desarrollar?

21 respuestas

- Sí.
- No
- Tal vez.
- Para licenciatura sí
- Sí, pero dependiendo como se diseñe.

¿Conoce la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N° 2598/2023 por la que se crea el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universit...r del diseño y rediseño de los planes de estudio?
21 respuestas

Sección IV: Metodología de enseñanza y evaluación

¿Qué metodologías de enseñanza considera más efectivas? (Marque todas las que apliquen)
21 respuestas

¿Considera que deberían implementarse estrategias para mejorar la realización de las prácticas archivísticas y la tasa de egreso del ciclo de la Tecnicatura?
21 respuestas

¿Considera que deberían implementarse estrategias para mejorar la experiencia de la realización del Trabajo Final de Licenciatura (TFL) y la tasa de egreso de la Licenciatura?

21 respuestas

- No, creo que el sistema actual es el adecuado.
- Sí, debería revisarse la reglamentación del TFL.
- Sí, pero sólo si se modifican otros aspectos del plan de estudio.
- La tasa de egreso mejoraría con la opción de una Práctica Profesional su...
- La carrera podría contar con dos tipos...
- Creo que el TFL es una experiencia m...

¿Ha dirigido y/o co-dirigido a estudiantes en sus Trabajos Finales de Licenciatura (TFL)?

21 respuestas

- Sí.
- No.

En caso de haber dirigido y/o co-dirigido, ¿las/los estudiantes finalizaron el proceso egresando como Licenciadas/os?

11 respuestas

- Sí, en todos los casos en que participé en la dirección de TFL.
- Sí, en la mayoría, salvo escasas excepciones.
- No.
- Si, pero algunos están aún en proceso
- Co-dirigido formalmente: sólo n caso que egresó como licenciada; otros casos que aún no presenta el proyecto.

Sección V: Perfil del Egresado y vinculación con el entorno laboral

En términos generales, ¿cómo evaluaría la situación actual de la Archivología en tanto campo profesional?

21 respuestas

¿Cuáles considera que son los mayores desafíos actuales de la profesión?

21 respuestas

¿Cree que las organizaciones en las que ha trabajado o con las que tiene contacto necesitan una transformación digital en la gestión de archivos?

20 respuestas

En una escala del 1 al 5, ¿cómo calificaría la vinculación entre la carrera y el entorno laboral/profesional? (1 = Muy insatisfactorio, 5 = Muy satisfactorio)

21 respuestas

¿Considera que el perfil del/la egresado/a Técnico/a Profesional Archivero/a del Plan 2000 responde a las demandas del mercado laboral actual?

21 respuestas

¿Considera que el perfil del/la egresado/a Licenciado/a en Archivología del Plan 2000 responde a las demandas del ámbito académico y de investigación?

21 respuestas

¿Qué competencias considera que deberían fortalecerse en el perfil del/a egresado/a? Solicitamos sean consideradas en conjunto ambas titulaciones ... y Licenciado/a) (Marque todas las que apliquen)
21 respuestas

Sección VI: Propuestas y sugerencias

¿Considera que es necesario diseñar y aprobar un nuevo plan de estudios para la enseñanza de Archivología en la FFyH-UNC?

21 respuestas

